

XORIJIY TILLARINI O'QITISHDA MASOFAVIY TALIM MUAMMOLARI VA UNI RIVOJLANTIRISH YOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881482>

Shaxnoza ABDULLAYEVA,

*Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarini o'qitish metodlari, masofaviy ta'lim muammolari, o'qituvchi va talabalarning zamonaviy ta'lim turlarida mavjud bo'lgan imkoniyatlari, masofaviy ta'limning afzallik va kamchiliklari haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация. В статье представлена информация о методике преподавания иностранных языков, проблемах дистанционного образования, отношении преподавателей и студентов к современным видам обучения, преимуществах и недостатках дистанционного образования.

Annotation. This article provides information on methods of teaching foreign languages, problems of distance education, attitudes of teachers and students to modern types of education, advantages and disadvantages of distance education.

Tayanch so'zlar: *masofaviy ta'lim, internet, talaba, o'qituvchi, dars, xorijiy tillar, texnologiya, an'anaviy ta'lim, onlayn.*

Ключевые слова: *дистанционное образование, интернет, студент, преподаватель, урок, иностранные языки, технологии, традиционное образование, онлайн.*

Key words: *distance education, internet, student, teacher, lesson, foreign languages, technology, traditional education, online.*

Tezlik taraqqiyot yo'lidan borayotgan har bir davlat, eng avvalo yosh avlodni tarbiyalash zarurligi ta'kidlangan. Har tomonlama komil va yetuk insonlarning alohida o'zni borligini ta'kidlanishi joizdir. Bu maqsadga erishish, faqatgina ta'lim tizimiga tegishlidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog'liq.

Prezident Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlaganidek: *Yoshlarimizga munosib ta'lim berish, ularning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishimiz, o'rta va oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o'quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak*¹. Uzoq yillar davomida raqamli texnologiyalar rivojlanib, bugungi kunda texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Kompyuter texnologiyalari va internetning kundalik hayotimizga kirib kelishi masofaviy ta'lim texnologiyasini yaratishga olib keldi.

Masofaviy ta'lim tobora keng tarqalmoqda va internet ta'lim jarayonining muhim qismiga aylanmoqda. Masofaviy ta'lim imkoniyati ko'plab odamlar uchun qulay bo'lib, masofadan o'qish yo'li bilan bilim olayotgan talabalar soni tez sur'atlar bilan ortib borayapti. Bugun internet texnologiyalaridan foydalanmaydigan o'quvchi yoki o'qituvchini tasavvur qilish qiyin. Avvalo, ushbu atamaning ma'nosini ko'rib chiqaylik. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar sohasida ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalarni joriy etish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Avvalo, raqamli texnologiyalarning mohiyati nimada? "texnologiya" so'zi yunoncha "texne" – san'at, mahorat va "logos" – ta'lim, ya'ni san'at haqidagi fan, ta'lim degan ma'noni anglatadi. Kompyuter xotirasi ma'lumotlarni saqlaydigan, har biri nol va birlar kombinatsiyasidan iborat

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018

bo'lgan maxsus elektron xujayralar to'plamidir². Masofaviy ta'lim – ma'lum masofada o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida o'zaro aloqa mavjud bo'lgan ta'lim turi. Ingliz tilini masofadan turib o'rganish 1990-yillarda boshlangan. Keyin u audio kassetalardagi yozuvlar orqali, keyinchalik texnologiyaning rivojlanishi bilan disklarda, keyin esa flesh-kartalarda edi. O'sha paytlarda chet tilini masofadan turib o'rganish qanday bo'lishini tasavvur qilish hali ham qiyin edi. Ammo bugungi kunda, innovatsion faoliyat rivojlangan axborot texnologiyalari asrida xorijiy tilini masofaviy o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi³.

Masofaviy o'qitishning an'anaviy o'qitish shakllaridan quyidagi xususiyatlarini farqlash mumkin;

Egiluvchanlik. O'ziga qulay vaqtda, joyda va sharoitda o'qitish imkoniyatini beradi.

Modullik. O'quv kursiga bogliq bo'lmagan holatda shaxsiy hamda guruh talabiga javob beradigan o'quv rejasini amalga oshiradi.

Qurshov. Bir vaqtda ko'p ishtirokchilarga o'quv axboroti bo'yicha murojaat qilish, tarmoq yordamida o'zaro axborot almashinuvini to'g'ri tashkil etish imkonini beradi.

Tejamkorlik. O'quv maydonlari, texnik vositalar, moddiy va ma'naviy ashyolardan unumli foydalanish, o'quv axborotlarini to'plangan va bir xillikka keltirilgan holda ifodalash hamda ularni o'zlashtiruvchi mutaxassislar tayyorlash bo'yicha xarajatlarni kamaytiradi.

Texnologiklik. Ta'lim berish jarayonida insonni jahonning industrial fazosiga kiritishga imkon beradigan yangi axborot va telekommunikatsion texnologiyalardan foydalanish.

Ijtimoiy teng huquqlilik. O'qituvchining turar joyidan, salomatligi, moddiy ta'minlanganligidan kelib chiqib, katta ko'pchilikka mustaqil ta'lim uchun teng imkoniyat yaratiladi.

Baynalmilallik. Ta'lim xizmatlari bozorida erishilgan yutuqlarning eksporti va importi taminlanadi⁴.

Lekin shunga qaramay, masofaviy talimda ham o'ziga xos muammolar borligini takidlashimiz zarur. Masofaviy ta'limda qanday muammolar yuzaga kelishi mumkinligi va ularni hal qilish usullarini batafsil ko'rib chiqamiz.

Xorijiy tillarni o'qitish global ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar doirasida olib boriladigan muhim faoliyatdir. Masofaviy ta'lim, yangi texnologiyalarning tarqalishi hamda pandemiya davrida muhim ahamiyat kasb etdi. Biroq, bu jarayonda ko'plab muammolar yuzaga kelmoqda.

Masofaviy o'qitishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi muammolar:

Onlayn formatga moslashishdagi qiyinchiliklar:

Bu kamchilikni jiddiy kamchiliklar qatoriga kiritish qiyin, bugungi kunda raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish zarurati bor.

Ta'lim muassasalari va talabalarning yomon jihozlanishi.

Ba'zi hududlarda yuqori tezlikli internetga kirish imkoniyati yo'q. Bu ta'lim jarayonini tashkil etishda jiddiy muammo bo'lib qoladi. O'quvchilar tarmoqqa kirish yo'lini topish uchun qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishga majbur bo'ladilar. Shuningdek, maktab yoki universitetda o'qiydigan bir nechta farzandi bo'lgan oilalarda ham muammolar kuzatiladi. Ularning har biri o'ziga xos dars jadvali va topshiriqlarni topshirish muddatlariga ega. Demak, har bir o'quvchi shaxsiy noutbuk yoki kompyuterga muhtoj. Agar ota-onalar masofadan turib ishlayotgan bo'lsa va bir nechta qurilma sotib ololmasa, vaziyat yanada murakkablashadi. Bularning barchasi o'quvchilarning o'qish natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Texnik muammolar. Barqaror internet mavjud bo'lsa ham, texnik muammolardan qochish har doim ham mumkin emas. Masofaviy ta'limdagi fanlardan biri sifatida xorijiy tillarda texnik

² Алимов Р.Х. Информационные технологии и системы. – Ташкент, 2011. – С. 36.

³ Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения. Часть Материалы X Международной научно-практической конференции, г. Москва, 15 марта 2019 г.

⁴ Omonov N.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – B. 174.

vositalar va internet aloqasi zarur. Biroq, barcha talabalarda yuqori darajadagi texnologik vositalar mavjud emas.

Motivatsiya yetishmasligi. O'qish motivatsiyasi: Talabalarning masofaviy ta'limda motivatsiyasi, ko'pincha yuzma-yuz o'qitishga nisbatan pastroq bo'ladi.

O'qituvchilar bilan muloqotning yo'qligi.

Yuzma-yuz muloqot bo'lmagani uchun talabalar tez zerikishi yoki darslarga kam qatnashishi mumkin.

Texnologiyadan foydalanishga to'sqinlik qiladigan sog'liq muammolaridir⁵.

Bu muammolar nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarning ham samaradorligiga ta'sir qiladi.

1. Ko'zning charchoqligi va ko'rish qobiliyatining pasayishi. Uzoq vaqt kompyuter ekraniga qarash ko'zning charchoqligi, quruqlik va ko'rish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

2. Bosh og'rig'i va bo'yin og'rig'i. Noto'g'ri o'tirish holati, kompyuter ekraniga uzoq vaqt qarash va stress bosh og'rig'i va bo'yin og'rig'iga olib kelishi mumkin. O'quvchilar va o'qituvchilar ergonomik stullar va stollarni ishlatishlari, muntazam ravishda tanaffuslar qilishlari va mashqlar bajarish kerak.

Masofaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklari ko'plab o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan allaqachon baholandi. Biroq, tizimning ayrim kamchiliklari bo'lishiga qaramay, u juda samarali hisoblanadi. Uning yordamida tobora ko'proq odamlar sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.⁶

Nega bugungi kunga kelib, pedagogik texnologiyaga qiziqish shunchalik darajada kuchaydi, degan mulohaza tug'ilishi tabiiy. Jamiyatimizga qanchadan-qancha bilimli va malakali kadrlarni yetishtirib kelgan pedagogikaning o'ziga xos uslublari mavjud. Pedagogik jamoatchilikning aksariyati mana shu yo'ldan bormoqda, ammo mustaqillik va kelajak sari intilayotgan jamiyatga bu yo'l kutilgan samara bilan xizmat qila olmaydi. Chunki buning zamirida ma'lum sabablar mavjud, ya'ni:

1. Rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olish uchun, aholi ta'limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurligi;

2. Fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanganligi natijasida axborotlar tizimi hajmining tobora ko'payib borayotganligi;

3. Zamonaviy texnika va texnologiyalami ta'limga tatbiq etish, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish. o'quv-tarbiya jarayonida axborot texnologiyasi (AT) va texnik vositalar (TV)dan foydalanish kerakligi;

4. Talaba va o'qituvchi faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, o'qituvchi ta'lim maqsadi va mazmunini puxta bilishi, ta'lim usullari, metodlari va vositalarini yaxshi egallagan bo'lishi, talabaning qiziqish va intiluvchanligini to'g'ri yo'lga yo'naltira olishi lozimligi;

5. O'qituvchi ta'lim jarayonini yuqori darajada, samarali tashkil etish uchun maqsad va vazifalarni aniq belgilashi, ta'lim natijasini oldindan qayd etishi, o'quv predmetlarini to'liq o'zlashtirishga erishish uchun zaruriy ta'lim vositalari, shart-sharoitlarini tayyorlashga erishishi kerakligi;

6. O'quv jarayoni uchun zarur moddiy-texnik bazaning yaratilgan bo'lishligi;

7. Ta'lim-tarbiya jarayoni natijalarini xolisona va obyektiv baholash, talabalarning bilim va malakalarini egallash jarayonini nazorat qilish va baholashni avtomatlashtirishga erishilganligi;

8. O'sib kelayotgan yosh avlodni hayotga mukammal tayyorlash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan obyektiv borliqqa majmuiy yondashuv tamoyilidan foydalanishni

⁵ https://mfes.journals.ekb.eg/article_198035.htm

⁶ <https://proctoredu.ru/blog/tpost/61lndxzba1-problemi-distantsionnogo-obucheniya-i-sp>

talab qilishi kabi muammolardadir. Demak, zamonaviy pedagogik texnologiya yuqorida keltirilgan shartlarning barcha talablariga javob beradi.

Masofaviy ta'lim xorijiy tillarni o'qitishda keng qo'llanilayotgan zamonaviy metodlardan biri bo'lib, uning samaradorligini oshirish uchun turli innovatsion yondashuvlar va texnologik vositalardan foydalanish zarur. Quyida masofaviy ta'limdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari keltirib o'tamiz.

Virtual sinflarni yanada interaktiv qilish – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet kabi platformalarda kichik guruhlariga bo'lib ishlash (Breakout Rooms funksiyasi).

Interaktiv o'yinlar va testlar – Kahoot, Quizizz, Mentimeter kabi vositalardan foydalanib, darslarni yanada qiziqarli qilish.

Masofaviy ta'limda talabalar mustaqil ishlashi kerak bo'ladi, lekin o'z-o'zini nazorat qilish qiyin bo'lishi mumkin, bu esa motivatsiyaning pasayishiga olib keladi.

O'yinlashtirish (Gamification) – reyting tizimlari, ballar va sertifikatlar orqali talabalarni rag'batlantirish.

Mustaqil o'rganish materiallarini taqdim etish – ochiq ta'lim platformalaridan (Coursera, Udemy, OpenLearn) foydalanish.

Ma'naviy va psixologik qo'llab-quvvatlash – o'qituvchi va talabalar o'rtasida muntazam fikr almashish imkoniyatini yaratish.

Internet sifati past bo'lishi yoki texnik vositalarning yetishmovchiligi ta'lim jarayonini sekinlashtirishi mumkin.

Past tezlikda ishlaydigan resurslardan foydalanish – Masalan, matn formatidagi dars materiallari yoki audio formatdagi darsliklar.

Mobil ilovalardan foydalanish – Telegram, WhatsApp orqali qisqa dars materiallarini jo'natish.

Darslarni yozib olish va keyinroq taqdim etish – Internet muammosi bo'lgan talabalar uchun qulay bo'lishi uchun darslarni yozib, ularni YouTube yoki universitet platformalariga yuklash.

Masofaviy ta'limda talabalar talaffuzni to'g'ri shakllantirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Suniy intellekt asosidagi tillarni o'rgatish dasturlaridan foydalanish – Masalan, Duolingo, Rosetta Stone, Elsa Speak ilovalari.

Talaffuz va nutq mashqlarini interaktiv tarzda tashkil etish – Talabalarga audio topshiriqlar berish va ularning talaffuzini tekshirish uchun Google Voice yoki speechnotes.io kabi vositalardan foydalanish.

Podcastlar va video darsliklar – Talabalarga BBC Learning English, ArabicPod101, Deutsche Welle kabi tillarni o'rgatuvchi podkast va videolarni tavsiya qilish.

Masofaviy ta'limda nazorat va baholash tizimi an'anaviy sinf ta'limiga qaraganda murakkabroq bo'lishi mumkin.

Plagiatga qarshi dasturlarni joriy etish – Turnitin, Grammarly va boshqa vositalar yordamida mustaqil ishlarni nazorat qilish.

Onlayn test tizimlarini joriy etish – Google Forms, Quizlet, Moodle orqali avtomatlashtirilgan testlar yaratish.

Og'zaki baholash tizimini joriy qilish – Video yoki audio yozuvlar orqali talabalarning javoblarini baholash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018
2. Алимов Р.Х. Информационные технологии и системы. – Ташкент, 2011.

3. Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения. Часть
Материалы X Международной научно-практической конференции, г. Москва, 15 марта
2019 г.
4. Omonov N.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya,
2009.
5. https://mfes.journals.ekb.eg/article_198035.htm
6. <https://proctoredu.ru/blog/tpost/61lndxzba1-problemi-distantionnogo-obucheniya-i-sp>